

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

TRATAMENTO DO SEGUNDO PRÉ-MOLAR SUPERIOR DIREITO PORTADOR DE DOIS CANAIS RADICULARES E APENAS UM FORAME APICAL

TREATMENT OF THE RIGHT UPPER SECOND PREMOLAR WITH TWO ROOT CANALS AND ONLY ONE APICAL FORAMEN

DOI: 10.5281/zenodo.21183568

Rosana Maria Coelho Travassos¹
William Wale Rodrigues Martins²
Tereza Cristina Correia³
Hilcia Mezzalira Texeira⁴
Eliana Santos Lyra da Paz⁵
Josué Alves⁶
Tereza Augusta Maciel⁷
Verônica Maria de Sá Rodrigues⁸
Vanda Sanderana Macêdo Carneiro⁹

1.Universidade de Pernambuco, Brasil. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0003-5735>. E-mail: rosana.travassos@upe.br.

2.Prof. Parceiro da Easy Equipamentos Odontológicos. ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0993-4905>. E-mail: drwilliammartins@hotmail.com.

3.Doutora em Odontologia - Universidade de Pernambuco, Brasil. E-mail: tereza.correia@upe.br.

4.Doutora em Odontologia - Universidade de Federal Pernambuco, Brasil. E-mail: hilcia.teixeira@ufpe.br

5.Universidade de Pernambuco, Brasil. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4486-142X>. E-mail: eliana.lyra@upe.br

6.Universidade de Pernambuco, Brasil. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1825-2260>. E-mail: josue.alves@upe.br

7.Doutora em Odontologia - Universidade de Pernambuco, Brasil. E-mail: tereza.maciel@upe.br

8.Doutora em Odontologia - Universidade de Pernambuco, Brasil. E-mail: veronica.rodrigues@upe.br

9.Faculdade de Odontologia de Pernambuco. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2045-4133>. E-mail: vanda.carneiro@upe.br

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Carlos Fernando Rodrigues Guaraná¹⁰
Ana Raquel Rocha Correia Vilela¹¹

RESUMO

Paciente do gênero masculino, 32 anos, sem comorbidades, foi encaminhado ao consultório particular de um endodontista para realização do tratamento endodôntico do dente 15. Clinicamente, observou-se cárie extensa. Ao exame radiográfico, notou-se alargamento do espaço periodontal. Após anestesia e abertura, foi realizada a exploração dos canais radiculares por meio de lima manual #08 e #10 (C Pilot). Em seguida, foi realizada a odontometria eletrônica com o localizador apical para obter o comprimento real do dente. Posteriormente, o preparo dos canais foi realizado com limas Solla Files Collors S1 35.04. Na sequência, a patência foraminal foi realizada com Glide path Solla Collors 16/02. Por fim, a obturação do sistema de canais radiculares foi realizada pela técnica do cone único calibrado, associado ao cimento AH-Plus Jet. Conclui-se que a lima Solla File Collors rotatórias determinou uma eficiente formatação do canal radicular dos canais radiculares.

Palavras-chave: Endodontia, Preparo do canal, Instrumento rotatório.

ABSTRACT

A 32-year-old male patient with no comorbidities was referred to an endodontist's private practice for endodontic treatment of tooth 15. Clinical examination revealed extensive caries. Radiographic examination showed widening of the periodontal ligament space. Following anesthesia and access opening, the root canals were explored using #08 and #10 manual files (C-Pilot). Next, electronic working length determination was performed using an apex locator. Subsequently, canal preparation was carried out using Solla Files Colors S1 35.04 rotary files. Following this, foraminal patency was established using a Solla Colors 16/02 glide path file. Finally, the root canal system was obturated using the calibrated single-cone technique with AH-Plus Jet sealer. It was concluded that the Solla File Colors rotary files provided efficient shaping of the root canals.

Keywords: Endodontics, Canal preparation, Rotary instrument.

10.Doutor em Ciências Biológicas - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Brasil.
E-mail: carlos.guarana@ufrpe.br

11.Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP/UPE). ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-4153-0982>. E-mail: anaraqueldentista@gmail.com

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

INTRODUÇÃO

A introdução de instrumentos mecânicos de níquel-titânio (NiTi) mudou drasticamente a endodontia clínica nas últimas décadas. Antes do NiTi, era necessário usar mais instrumentos para criar um formato ideal de canal radicular, e muitas abordagens, sequências e técnicas foram desenvolvidas ao longo dos anos. Recentemente, os instrumentos endodônticos de NiTi passaram por uma série de mudanças provocadas por modificações no design, tratamentos de superfície e tratamentos térmicos para melhorar seus resultados de preparação do canal radicular e reduzir os riscos associados à preparação do canal durante o tratamento do canal radicular. O tratamento térmico é uma das abordagens mais fundamentais para melhorar a resistência à fadiga e a flexibilidade dos instrumentos endodônticos de NiTi. Além disso, novas cinemáticas foram desenvolvidas para oferecer maior segurança e eficiência. (Grande et al. 2023).

As limas Solla Collors rotatórias têm a flexibilidade ideal do instrumento para preservar bem as características de corte dos instrumentos, sendo assim ideal para a maioria dos casos. O tratamento térmico com controle de memória com deposição de nano partículas aumenta a resistência a torção e a fadiga cíclica fazendo assim deste instrumento o ideal para o dia a dia clínico. O aprendizado é bem simples para seu uso, resultando em economia considerável de tempo e de dinheiro já que estas limas são as mais baratas, com este intuito, serem as ideais para planos de saúde, convênio e clínicas populares, logicamente, que quem atende particular tem o ganho de utilizar o instrumento uma vez e descartá-lo, evitando fratura do instrumento.(Travassos et al. 2024).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A etapa de instrumentação no tratamento endodôntico deve que cumprir alguns princípios para que seja bem executada. Para isso, os instrumentos endodônticos evoluíram bastante nos últimos anos, com a intenção de tornar os tratamentos mais seguros, precisos e eficientes. Alternativas surgiram na tentativa de melhorar as propriedades mecânicas das limas endodônticas de Níquel-Titânio (NiTi) convencional, como tratamentos termomecânicos e diferentes ligas metálicas no intuito de melhorar a resistência à fratura. (Belala, 2021).

RELATO DO CASO

Paciente do gênero masculino, 31 anos, sem comorbidades, foi encaminhado ao consultório particular de um endodontista realização do tratamento endodôntico do dente 15. Clinicamente cárie extensa. Ao exame radiográfico notou-se alargamento do espaço periodontal.(Figura 1).

Figura 1 - Alargamento do espaço periodontal

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Foi realizada a anestesia com mepivacaína 2% com epinefrina (DFL). O acesso foi feito com a broca diamantada esférica 1015 (KG), forma de conveniência realizada com broca endo-Z (Microdont), com o dente isolado (grampo nº 202- FAVA). A descontaminação da câmara pulpar foi realizada com Clorexidina gel a 2% e soro fisiológico. A exploração dos canais radiculares feita com lima manual #08 e #10 (C Pilot).

A odontometria eletrônica realizada com o localizador apical para obter o comprimento real do dente e comprimento de trabalho. O preparo dos canais méso-vestibular e disto-vestibular realizado com limas Solla Files Collors S1 -35.04 e a patência foraminal realizada com Glide path Solla Collors 16/02.

O protocolo de irrigação ultrassônica (PUI) com soro fisiológico intercalado com EDTA 17%, executada com ponta E1 Irrisonic (Helse), seguido pela irrigação com soro fisiológico e secagem dos canais radiculares com pontas de papel absorvente estéreis e compatíveis com a lima utilizada.

A obturação do sistema de canais radiculares realizada pela técnica do cone único, associado ao cimento AH-Plus Jet. (Figura 2).

Figura 2 - Obturação do sistema de canais radiculares pela técnica do cone único.

DISCUSSÃO

A Endodontia pode ser conceituada como uma das mais complexas e minuciosas especialidades odontológicas. Ainda que seu resultado seja uma complexa derivação de vários procedimentos durante as fases operatórias, a precisão na determinação do comprimento de trabalho é um passo importante durante o início da terapia endodôntica, uma vez que há interdependência com as fases subsequentes do tratamento endodôntico. A determinação precisa dessa medida evita consequências desagradáveis dentre elas a formação de degraus na parede do canal radicular, instrumentação e obturação inadequada, perfuração radicular e pós-

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

operatório sintomático (Ferreira, Froner, Bernardineli, 1998). Durante a fase da instrumentação, a odontometria é uma das primeiras etapas, que marca extensão de instrumentação durante o preparo químico-mecânico. Com a determinação precisa desta medida, consequências desagradáveis são evitadas, dentre elas: formação de degraus na parede do canal radicular, sobre instrumentação, obturações inadequadas, perfuração radicular e pós-operatório sintomático.

O preparo químico-mecânico tem o objetivo de limpeza, desinfecção e moldagem do canal radicular. Porém, devido à alta variabilidade da anatomia do canal radicular, o preparo de canais radiculares não pode depender de uma única estratégia. Em muitos casos, várias abordagens são necessárias para atingir os objetivos do tratamento endodôntico. A irrigação é uma parte fundamental no sucesso do tratamento do canal radicular. Possui diversas funções importantes, que podem variar de acordo com o irrigante utilizado: reduz o atrito entre o instrumento e a dentina, melhora a eficácia de corte das limas, resfria a lima e o dente e, além disso, possui efeito de lavagem e um efeito antimicrobiano/antibiofilme. A irrigação também é a única maneira de impactar as áreas da parede do canal radicular não tocadas pela instrumentação mecânica. Baseado no presente relato de caso, a realização do Glide path tem papel relevante na terapia endodôntica, facilitando o preparo biomecânico bem como reduzindo os riscos inerentes a anatomia radicular. A obtenção da patência, associada aos protocolos de irrigação e agitação das soluções irrigadoras, estão diretamente relacionadas ao sucesso do tratamento endodôntico.

O sucesso do tratamento endodôntico depende de muitos desafios. A complexidade anatômica dos canais radiculares é uma condição limitante na instrumentação, e impõe ao operador a necessidade de

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

realizar diferentes manobras para conseguir alcançá-la. Diante desta situação o desenvolvimento de sistemas mecanizados que utilizam instrumentos de níquel-titânio com movimentos rotatórios e/ou reciprocantes proporciona uma maior segurança ao preparo do canal radicular, tem apresentado diversas vantagens, como o aumento da solução irrigadora ao nível apical, maior eliminação de restos e tecido, redução das áreas não instrumentadas do canal radicular, redução de microrganismos possibilitando então uma melhor obturação (Tenuta, 2024).

As ligas de memória controlada (CM controlled memory) fazem parte dessa nova geração de instrumentos de NiTi representando um enorme salto evolutivo modificando significativamente a abordagem e condução da técnica. Sua elevada flexibilidade e o tratamento térmico e superficial recebido durante sua fabricação têm demonstrado performance clínica segura. (Boonchooet al. 2020) Isso pode representar uma vantagem em acessos endodônticos conservadores pois a preservação de dentina, em especial, a perirradicular, proporciona ganho de resistência mecânica aos dentes submetidos a tratamento endodôntico. (Costa et al. 2021).

CONCLUSÃO

Conclui-se a lima Solla File Collors rotatória determinou uma eficiente formatação do canal radicular, e conseqüentemente, facilitou a obturação do sistema de canais radiculares pela técnica do cone único.

REFERÊNCIAS

BELALA, I. C. Endodontia minimamente invasiva: comparação entre as limas VDW.ROTATE™ e TruNatomy™ - Revisão narrativa. (Tese - Mestrado

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

em Medicina Dentária) – Universidade Fernando Pessoa, Faculdade de Ciências da Saúde, Porto, 2021.

COSTA F. I, et al. Use of technology in endodontics by undergraduate dental students in a southeastern state of Brazil. Eur J Dent Educ. 2021; 25(2):225-231.

FERREIRA C, FRONER I, BERNARDINELI N. Utilização de duas técnicas alternativas para localização do forame apical em endodontia: avaliação clínica e radiográfica. Rev Odonto Univ São Paulo, v.12, n.3, p.241-24, 1998.

GRANDE, N.M. CASTAGNOLA, R. MINCIACCHI, I. MARIGO, L. PLOTINO, G. A review of the latest developments in rotary NiTi technology and root canal preparation. Australian Dental Journal v.68, n.1, p. 24-38, 2023.

TENUTA, M.C.M. Hibridização de sistemas de instrumentação endodôntica:Relato de caso,"facsete, accessed November 5, 2024.

TRAVASSOS, R.M.C. et al. Preparo do molar inferior portador de lesão periapical com limas Solla Files Collors. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, v. 6, n.10 , p. 4343-52, 2024

Submetido em: 15/05/2026

Revisões solicitadas em: 01/06/2026

Aprovado em: 14/06/2026

Publicado em: 03/07/2026

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)